

A INFLUÊNCIA DAS IDEIAS FRANCESAS NA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DE MINAS GERAIS NA DÉCADA DE 1830

Vanessa SOUZA BATISTA¹

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência das ideias estrangeiras em Minas Gerais, primeira província a estabelecer a obrigatoriedade da instrução primária no Brasil, em 1835. Para isso, utilizou-se como fonte de investigação a legislação educacional, anúncios de jornais, registros de batismos e civis e o recenseamento da população mineira, realizado em 1831/1832. Os resultados indicam que na década de 1830 o governo mineiro financiou o envio de cidadãos brasileiros à França, para se instruírem em métodos de ensino. Ademais, localizou-se registros de franceses atuando como professores em deferentes segmentos educacionais de Minas Gerais, o que sugere que as influências educacionais entre a França e o Brasil foram mútuas.

Palavras-chaves: História da Educação; método de ensino; professor estrangeiro.

Résumé: Cette recherche vise à analyser l'influence des idées étrangères dans le Minas Gerais, première province à avoir rendu l'enseignement primaire obligatoire au Brésil, en 1835. Dans ce but, nous avons utilisé la législation sur l'éducation, les annonces dans les journaux, les registres de baptême et d'état civil et le recensement de la population de Minas Gerais, effectué en 1831/1832. Les résultats indiquent que, dans les années 1830, le gouvernement du Minas Gerais a financé l'envoi de citoyens brésiliens en France pour se familiariser avec les méthodes d'enseignement. En outre, des documents ont été trouvés sur des Français travaillant comme enseignants dans différents secteurs de l'éducation au Minas Gerais, ce qui suggère que les influences éducatives entre la France et le Brésil étaient mutuelles.

Mots-clés: Histoire de l'éducation; méthode d'enseignement; enseignant étranger

¹Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Graduada em História pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG). Email: vsouzabatista@gmail.com

Minas Gerais é um estado brasileiro. No final do século XVII, após a descoberta de ouro, aconteceu um grande movimento migratório de todos os pontos da colônia e do Reino para essa então província. Consequentemente, ao longo do século XVIII, Minas Gerais se consolidou como uma sociedade com elevado poder de compra, tanto pela densidade populacional como pela riqueza gerada. Além da mineração, uma significativa parcela da população veio a dedicar-se a outras atividades econômicas, como a produção de gêneros alimentícios e o artesanato, o que contribuiu para o desenvolvimento do comércio (Luna, 1980).

Ainda no final do século XVIII, a mineração entrou em crise e deixou de ser a principal atividade econômica, cedendo lugar para a agropecuária, que já estava bem estabelecida em todo o território mineiro. Em virtude disso, Minas Gerais foi a única província que conseguiu realizar uma transição de estruturas econômicas de monocultura de exportação, para uma economia diversificada e predominantemente voltada para os mercados internos. Assim, no século XIX, Minas Gerais era a província mais populosa e com a maior concentração de cativos do Império (Bergad, 2004).

Nas questões educacionais, ao longo do século XIX, a instrução primária, segmento destinado ao ensino de leitura, escrita e cálculo, foi se consolidando, transformando-se em um dever do Estado e em uma obrigação para as crianças. A partir de 1834, a responsabilidade pela instrução primária deixou o âmbito do governo central e passou a ser atribuída às províncias. Minas Gerais foi a primeira província a estabelecer a obrigatoriedade da instrução primária às crianças do sexo masculino, entre 8 e 14 anos, segundo a Lei n.13 de 1835. Para o período, tal medida ilustra a importância atribuída à educação, pelos dirigentes mineiros.

Diante dos desafios para a implementação dessa obrigatoriedade, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência das ideias estrangeiras no processo de organização da instrução primária em Minas Gerais, com ênfase nas ideias provenientes da França. Para tanto, examinou-se a prescrição dos métodos de ensino e a atuação de professores estrangeiros na década de 1830. A fim de atingir tais objetivos, utilizou-se como fonte a legislação educacional vigente na época (1835), anúncios e editais de jornais, registros civis e paroquiais e o recenseamento mineiro realizado entre 1831 e 1832, que apresentam informações sobre os professores em atividade naquele período.

Em Minas Gerais, em decorrência ao Ato Adicional à Constituição, e com a finalidade de regulamentar a instrução primária, em 1835 foi promulgada a Lei n. 13. Composta por 34 artigos, regulou a criação das cadeiras de instrução primária, os conteúdos a serem ensinados, os critérios para a contratação dos professores e os seus ordenados.

A Lei n.13 previu a primeira Escola Normal na província, um espaço para a formação dos professores que atuariam no ensino da instrução primária. Entretanto, a sua implementação estava condicionada a utilização de um novo método de ensino.

Art. 7º O Governo estabelecerá quanto antes uma Escola Normal para

a instrução primária do Artigo 1º, e para a do Artigo 6º, pelo método mais expedito, e ultimamente descoberto, e praticado nos países civilizados.

Art. 8º O Governo fica autorizado a contratar com quatro cidadãos brasileiros, que vão instruir-se dentro, ou fora do Império nas matérias, e no método de ensino mencionado no Artigo 6º a fim de virem estabelecer as Escolas do mesmo artigo, tomando todas as cautelas para que não seja a Fazenda Pública lesada, e Província iludida (Minas Gerais, 1835).

O motivo para o governo de Minas Gerais prever a aprendizagem de um novo método para a futura Escola Normal, relaciona-se ao fracasso do método mútuo, cuja utilização no ensino era defendida no Brasil desde a década de 1820, sendo inclusive, estabelecido como método de ensino na Lei Geral de 15 de outubro de 1827.

O método mútuo previa que, independentemente do número de alunos em uma sala, eles deveriam ser divididos em classes diferentes, conforme os conteúdos e o nível de conhecimento, a despeito da idade. O ensino acontecia graças ao professor e aos alunos mais adiantados de uma classe, que assumiam a função de monitores. Para sua eficácia, o método mútuo previa a utilização de materiais muito específicos, como ardósias, lápis, porta-lápis em anéis, almofada e a substituição dos livros por quadros (Lesage, 1999). Desde o final da década de 1820 percebeu-se as dificuldades para a implantação e difusão desse método, devido à falta de material escolar, ausência de prédios adequados e carência de professores habilitados (Inácio, 2003).

Em meio ausência de um método aplicável, a Lei Mineira optou por estabelecer a formação de cidadãos mineiros em um novo método, o que deveria acontecer nos chamados países civilizados. As providências para efetivar esse projeto foram rápidas, em 29 de abril foi publicado o edital no Jornal Universal.

S. Exo. o sr. vice-presidente da província, pretendendo contrato desde já com dois cidadãos brasileiros, que vão à Europa instruir-se para o fim de estabelecerem Escolas de Instrução primária nesta província conforme a Lei n.13 de 28 de março de 1835, manda fazer público para conhecimento de quem convier, as seguintes condições, sob as quais se deve efetuar o mesmo contrato

- 1º Os candidatos deverão instruir-se completamente no método de ensino mais expedito, e ultimamente descoberto, e praticado nos países civilizados, e nas matérias dos art. 2º e 6º da citada lei.

- 2º para fazer-se o contrato deverão os candidatos mostrar por meio de exame que estão versados ao menos na gramática da língua nacional, na latina e francesa, provando por documentos a regularidade de sua conduta.

- 3º O governo assegura aos candidatos por espaço de dois anos um subsídio anual de 680 mil réis em moeda forte, tendo-se em atenção as circunstâncias do país, aonde haverão de instruir-se. Além deste subsídio receberão também uma ajuda de custo, que parecer razoável para as despesas da viagem de ida e volta.
- 3º Findo o prazo de dois anos voltarão os candidatos a esta província, para o fim de estabelecer as escolas, e ficam obrigados a reger-las por espaço de dez anos.

- 4º Durante este espaço de dez anos o governo lhes assegura o ordenado anual de 800 mil réis.

- 5º Os candidatos antes de fazerem o contrato prestarão fiança idônea a reposição

de todas as quantias, que o governo houver despendido em qualquer dos casos.
§1º se findos os dois anos não regressarem a esta província como dispõe o Art. 3º.

§2º se regressando não quiserem exercer o magistério.

§3º se não se mostrarem instruídos nas matérias exigidas nas presentes condições.

§4º se abandonarem as cadeiras antes de findo o prazo de dez anos.

§5º se por suas omissões, ou irregularidade de conduta no exercício do magistério forem suspensos ou demitidos.

6º Verificando-se a 1ª ou a 2ª hipótese do art. antecedente, ou quando abandonem as cadeiras sem haverem exercido o magistério por espaço de dois anos, ficam os candidatos, ou seus fiadores sujeitos a uma multa de quarta parte das despesas do governo, além da reposição do art. antecedente, salvo o ordenado, que tiverem vencido.

Todas as pessoas, pois, que pretenderem fazer este contrato podem dirigir seus requerimentos a presidência (O Universal, 1835:2).

Por esse edital o governo mineiro optou por selecionar dois, e não quatro cidadãos, conforme estava previsto na Lei n.13. Talvez a redução de pessoas contratadas se relacione às questões financeiras, visto que o valor das despesas era alto. Considerando que, segundo a Lei n.13, um professor de primeiras letras receberia no mínimo 200 mil e no máximo 300 mil réis anuais, e os professores do 2º grau receberiam entre 300 mil e 500 mil réis anuais. Os contratados pelo referido edital receberiam 680 mil réis anuais - ao que parece, na moeda do país de estudo -, juntamente com uma ajuda de custo. Além disso, após o retorno, os contratados deveriam reger a Escola Normal durante dez anos, recebendo um ordenado de 800 mil réis anuais. Portanto, tratava-se de uma proposta atrativa, sobretudo para professores.

O edital apontou que os candidatos seriam enviados à Europa, evidenciando que para os legisladores mineiros, a perspectiva de um país civilizado correspondia à premissa de um país europeu. Entre as exigências para a contratação, os candidatos deveriam comprovar sua regularidade de conduta, possivelmente, por meio de declaração emitida por um pároco, o que evidencia a preocupação dos governantes com a moralidade. Além disso, seriam examinados em gramática da língua nacional, na latina e francesa, exigências essas que já forneciam indícios do país de destino dos contratados: a França. O motivo para essa escolha relaciona-se, provavelmente, ao desenvolvimento do método simultâneo naquele país.

Os candidatos aprovados pelo edital, Fernando Vaz de Melo e Francisco de Assis Peregrino, foram enviados à Paris, na França. Retornaram a Minas Gerais em 1838 e, no ano seguinte, Peregrino apresentou um extenso relatório, que chamou de Memória, datado de 13 de abril de 1839. Nele apresentou o que observou nas principais escolas parisienses e no Manual de ensino simultâneo do M. M. Lamotte e Laurin, favorável à adoção do método simultâneo em Minas Gerais.

Esse método visava o ensino de até sessenta alunos ao mesmo tempo, separando-os em três classes sucessivas. A primeira era centrada, unicamente, na leitura, estando dividida

em subgrupos, constituídos segundo o grau de adiantamento dos alunos na disciplina. A segunda classe recebia os que terminaram a aprendizagem da leitura e iniciavam a da escrita, conforme modelo em voga de diversas formas de caligrafia. Na terceira classe, em que o número de alunos era bastante reduzido, seriam abordadas as disciplinas mais complexas e mais elaboradas: gramática, ortografia e cálculo. Esse método de ensino foi atribuído ao francês Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719), sendo que a partir do fim do século XVII atingiu um certo sucesso (Lesage, 1999).

Francisco de Assis Peregrino justificou sua opção pelo método de ensino simultâneo em detrimento do ensino mútuo, por três razões. Primeiro, porque na França, onde fora buscar elementos para propor as mudanças necessárias ao desenvolvimento da instrução na província mineira, o método mútuo somente era seguido nas escolas frequentadas por mais de cem alunos. Nos demais estabelecimentos prevalecia o método simultâneo. A segunda razão é que, depois de expor as condições da instrução pública em Minas Gerais ao Mr. Lamotte, este não hesitou em recomendar a adoção do método simultâneo, que melhor se adaptaria às peculiaridades da província. Havia ainda um terceiro motivo, a ausência de pessoas qualificadas para exercer o método mútuo no Brasil. Assim, o simultâneo era defendido como o verdadeiro método das escolas de primeiras letras, e o único aplicável nas localidades em que o volume da população não impunha a necessidade de aplicação do ensino mútuo, só recomendado quando os alunos ultrapassavam o número de cem (Inácio, 2003).

As razões apresentadas por Peregrino sustentam-se basicamente na perspectiva de que um método elaborado e difundido em um país, dito civilizado, era a solução para a instrução brasileira. Especificamente, seria o remédio para instruir e civilizar a população mineira, aliado a ideia que não existia pessoas habilitadas no método mútuo, o que deveria restringir sua utilização. As particularidades da província mineira, junto com a precariedade de espaços destinados ao ensino, e a ausência de condições efetivas de formação para mestres não foram consideradas.

Após o pronunciamento de Peregrino, favorável à utilização do método simultâneo, foram tomadas as providências para a organização da primeira Escola Normal de Minas Gerais. Em 1840, sob sua direção, foi aberta a Escola Normal de Ouro Preto, na então capital mineira. Em 1842, Peregrino viajou ao Rio de Janeiro com o intuito de imprimir compêndios e tabelas, necessários para a adoção do método simultâneo. Entretanto, ele não retornou dessa viagem, morrendo prematuramente, vítima de um incêndio acidental com fogos de artifícios. A vista disso, coube a um docente substituir a supervisão da Escola Normal. Contudo, como esse professor não dominava o método simultâneo, ele optou por utilizar o método mútuo. Após alguns meses de funcionamento sem Peregrino, o governo provincial dispensou seu substituto e cortou o orçamento destinado ao instituto, utilizando a morte do docente como justificativa. Assim, a Escola Normal de Ouro Preto, só seria restabelecida legalmente em 1846 (Pedruzzi, 2016).

Com o decorrer do tempo, vai-se confirmando que o método simultâneo era o que melhor

atendia às especificidades da instrução escolar, permitindo a organização de classes mais homogêneas e a ação do professor sobre vários alunos simultaneamente. Todavia, o estabelecimento do método simultâneo apenas torna-se possível com a produção de materiais didático-pedagógicos, como livros e cadernos, e a disseminação de materiais como o quadro negro, que possibilitavam ao professor fazer com que os diferentes grupos de alunos se ocupassem ao mesmo tempo. Assim, o pleno estabelecimento do método teve que esperar a construção de espaços próprios para a escola, o que ocorreu, no Brasil, apenas na última década do século XIX (Faria Filho, 2000).

Em suma, a província de Minas Gerais importou modelos estrangeiros prontos, sem considerar as particularidades brasileiras. Soma-se a isso, a precariedade dos investimentos realizados pelos governantes, que não garantiram as condições mínimas para o desenvolvimento dos métodos prescritos, o que culminou no fracasso do método mútuo e nas dificuldades para a implementação do método simultâneo.

A Lei n.13 de 1835 estabeleceu alguns critérios para os candidatos que almejavam à docência na instrução primária:

Art. 14 Podem ser Professores os cidadãos brasileiros, ou estrangeiros que mostrem ter:

§ 1º Mais de dezoito anos de idade.

§ 2º Bom comportamento.

§ 3º Os conhecimentos exigidos nesta Lei.

Em igualdade de circunstâncias serão preferidos os nacionais aos estrangeiros, e estes além dos requisitos acima mencionados deverão pronunciar bem a língua nacional (Minas Gerais, 1835).

Além dos conhecimentos específicos, os candidatos deveriam comprovar o bom comportamento, tanto homens como mulheres. Os candidatos ao cargo público de professor de instrução primária precisavam comprovar onde residiram nos últimos quatro anos, que não foram condenados por furto ou roubo e que levavam uma vida regular. Assim, o governo mineiro buscava um amplo conhecimento sobre a vida particular dos mestres, que contribuía para a seleção e sobretudo para o controle, frente ao papel que lhes cabia na nova ordem política. O mestre e a mestra deveriam servir de exemplo moral e religioso aos seus alunos, para serem capazes de formar, principalmente a partir do exemplo, o cidadão brasileiro, patriota e católico.

Neste contexto, chama a atenção a necessidade de enfatizar que os professores nacionais teriam prioridade sobre os estrangeiros. O que parece indicar uma possível presença de mestres estrangeiros na província, que almejavam esse cargo.

De fato, localizamos no recenseamento realizado em 1831, do distrito de Turvo, termo de Baependi/Mg, um mestre que foi registrado como estrangeiro, contratado para viver no domicílio das crianças que deveria ensinar. O mestre Carlos era um homem branco, solteiro e com 27 anos de idade, residia no domicílio de Bernardino de Seixas Ribeiro, que possuía oito filhos. Os cinco filhos mais velhos tinham entre 6 e 14 anos de idade,

sendo alunos de Carlos. Destaca-se que Bernardino possuía 11 escravizados, podendo ser considerado um homem com alto poder aquisitivo para o período, fator que possibilitou a contratação de um mestre estrangeiro para viver em seu domicílio. Infelizmente, pela ausência de sobrenome, não foi possível identificar o país de origem do mestre Carlos (APM, 1831).

A contratação de um mestre particular para viver na casa do aluno era uma prática comum entre as famílias mais abastadas do Brasil, no século XIX. Muitos estrangeiros encontravam nessa ocupação a sustentação para viverem no Brasil oitocentista, uma vez que os seus serviços, assim como daqueles que viajaram à Europa e retornaram, eram vistos como diferenciados para a educação doméstica. No que tange o ensino, eram os pais que escolhiam, entre as matérias consideradas de educação, aquelas mais adequadas aos seus interesses, para que fossem ministradas aos seus filhos, podendo inclusive, interferir nos métodos escolhidos pelo professor. Cabia à família decidir o que e como seriam ensinados os seus filhos (Vasconcelos, 2005).

Encontramos mais um exemplo de mestre estrangeiro residindo no domicílio dos seus alunos. No recenseamento do distrito de Varadouro, termo de Baependi/MG, realizado em 1831, localizamos o coronel Antônio Luís de Noronha, lavrador que possuía o maior plantel de escravizados da região sul de Minas Gerais, somando 99 cativos. No seu domicílio viviam oito sobrinhos, sendo cinco meninas entre 7 e 11 anos, e três meninos entre 5 e 9 anos de idade. Para o ensino desses sobrinhos, o coronel contratou um mestre de primeiras letras, Venceslau Carlos. e também um de danças, Aeronlion, descrito como um francês de 22 anos e solteiro (APM, 1831).

Por último, destaca-se o caso de um estrangeiro que foi aprovado em concurso e tornou-se mestre público em Minas Gerais. Louis Henry Brutus Thiebaut nasceu em 13 de dezembro de 1793 em Lyon, França. Por motivos ignorados, Thiebaut mudou-se para Minas Gerais e casou-se com Carlota Guilhermina da Gama em Sabará/MG, com quem teve quatro filhos (Minas Gerais, 1834). Thiebaut tornou-se professor público do ensino secundário em Sabará, conseguindo inclusive sua aposentadoria. Em 1868 oferecia aulas particulares em um jornal da região: “Henrique Brutus Thiebaut, lente aposentado, dá lições de francês, geografia e história todos os dias das 4 às 6 horas da tarde na sala do sr. capitão Raymundo Nonato Athaíde, pelo preço de 6 mil reis mensais” (O liberal de Minas Gerais, 1868:2).

² Sendo a posse de cativos um indicativo de riqueza (Andrade, 2008).

Os documentos históricos localizados permitiram essa reconstrução da trajetória de Thiebaut, que se mudou para o Brasil e optou pelo ensino público, indicando que, possivelmente, aprendeu rápido a língua portuguesa, para ser aprovado em concurso. Ademais, mesmo aposentado, aos 75 anos de idade, ele ainda oferecia aulas particulares, ensinado, além do francês, história e geografia. Destaca-se que houve um abasileiramento do nome do mestre francês no anúncio do jornal em 1868: omitiu-se o nome Louis, Henry tornou-se Henrique, mantendo idêntico apenas os sobrenomes. Esse é um detalhe importante, que aponta por um lado, um esforço do mestre em ser identificado como brasileiro. Por outro, esse abasileiramento dos nomes torna-se um grande dificultador na localização de documentos históricos sobre tais sujeitos. Assim, não foi possível essa reconstrução para os demais mestres estrangeiros localizados.

Os documentos analisados apontam que a província de Minas Gerais oportunizou o envio de cidadãos brasileiros à França, na década de 1830, para que se instruissem nos métodos de ensino praticados no país europeu, demonstrando que a França era considerada um exemplo educacional a ser seguido pelos brasileiros. Contudo, os governantes mineiros não conseguiram implementar o método europeu nas décadas de 1830 e 1840, frente aos limitados investimentos em materiais e na formação de professores.

No mais, as fontes apontaram, embora em número reduzido, o registro de franceses atuando como professores em diversas áreas em Minas Gerais: como mestre de primeiras letras, professor de ensino secundário e até mesmo como mestre de dança. Os dados também indicam que, além da atuação no setor privado, houve pelo menos um caso de um professor francês que conseguiu se aposentar como servidor público, o que sugere que as influências educacionais entre a França e o Brasil foram mútuas: enquanto brasileiros buscavam na França novos métodos de ensino, também houve, por parte dos franceses, o interesse em atuar como docentes no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arquivo Público Mineiro (APM). 1831. Listas Nominativas de habitantes. Coleção Mapas de População. Disponível em: <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/>. Acesso em 09 de jan. de 2025.

Bergad, Laird. 2004. *Escravidão e história econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-1888*. Trad. Beatriz Sidou. Bauru: EDUSC.

Faria Filho, Luciano Mendes de. 2000. “A instrução elementar no século XIX”. In: Lopes, Eliane Marta et al. (orgs.). *500 anos de educação no Brasil*. Belo Horizonte: Autêntica, pp. 135-149.

França. 1793. Registro Paroquial e civil do Norte da França (1524-1893). Registro paroquial de Louis Henry Brutus Thiebaut. Registro em: 13 de dez. de 1793.

Inácio, Marcilaine Soares. 2003. *O processo de escolarização e o ensino de primeiras letras em Minas Gerais (1825-1852)*. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Lesage, Pierre. 1999. “A pedagogia nas escolas mútuas no século XIX”. In: Bastos, Maria Helena Camara; Faria Filho, Luciano Mendes de (orgs.). *A escola elementar no século XIX: o método monitorial/mútuo*. Passo Fundo: EDIUPF, pp. 9-24.

Luna, Francisco Vidal. 1980. *Minas Gerais: escravos e senhores. Análise da estrutura populacional e econômica de alguns núcleos mineratórios (1718-1804)*. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Tese não publicada, mimeo.

Minas Gerais. 1834. Registro da Igreja Católica (1706-199). Registro de batismo de Henriqueta Olympia Thiebaut. Registro em 27 de jan. de 1834.

Minas Gerais. 1835. Lei n.13 de 28 de março de 1835. Regula a criação das cadeiras de instrução primária, o provimento e os ordenados dos professores. Coleção Leis Mineiras (1835-1889). Disponível em: <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/>. Acesso em 11 de jan. de 2025.

O liberal de Minas. 1868. Hemeroteca Digital Brasileira. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 08 de jan. de 2025.

O Universal. 1835. Hemeroteca Digital Brasileira. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 10 de jan. de 2025.

Pedruzzi, Jumara Seraphim. 2016. *A Escola Normal de Ouro Preto: instituição e formação*

docente no contexto educacional mineiro do século XIX (1835-1889). Dissertação de Mestrado. Universidade de Ouro Preto, Mariana, Brasil.

Vasconcelos, Maria Celi. 2005. *A casa e os seus mestres: a educação no Brasil de oitocentos*. Rio de Janeiro, Gryphus.